

Proposta di
***Laudatio* del Professor Antonio Tizzano, dottore di ricerca ad honorem in
Giurisprudenza nell'Università di Padova**

presentata alla Magnifica Rettore Professoressa Daniela Mapelli dal docente proponente,
Prof. Bernardo Cortese, del Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario

Una *laudatio* di Antonio Tizzano, nel momento in cui l'Università di Padova gli conferisce il titolo di dottore di ricerca ad honorem in Giurisprudenza, non può che partire da un dato macroscopico, riferito al suo ruolo alla Corte di giustizia dell'Unione europea: il Prof. Antonio Tizzano è il cittadino italiano che più a lungo ha ricoperto le altissime funzioni di membro della Corte, dall'ottobre 2000 all'ottobre 2018, prima come Avvocato Generale (2000-2006), poi come Giudice (2006-2018) e, in quel ruolo, come Presidente di Sezione dal 2009 ed infine come Vice Presidente della Corte dal 2015.

Ma la Corte di giustizia era nel DNA scientifico di Antonio Tizzano, che ottiene la libera docenza nel 1967 con la prima monografia dedicata in Italia alla Corte di giustizia delle comunità europee.

Pochi anni prima, nel 1962, Antonio Tizzano si era laureato con lode in diritto internazionale all'Università Federico II di Napoli, sotto la guida di un Maestro, il Prof. Rolando Quadri, che era giunto in quella sede dopo i lunghi anni di ordinariato patavino (1939-1950).

Il percorso accademico successivo vede Antonio Tizzano insegnare diritto internazionale e diritto delle Comunità europee all'Università della Somalia - collaborando con numerosi colleghi dell'allora Facoltà giuridica patavina, con cui intesse legami di profonda amicizia - e nelle Università di Catania ed Orientale di Napoli, è chiamato da ordinario alla Federico II dal 1979 e infine a La Sapienza dal 1993.

In parallelo, però, Antonio Tizzano intraprende un importante percorso di giurista istituzionale, coinvolto in prima persona nei processi dell'integrazione europea.

Dal 1984 al 1992 è Consigliere giuridico della Rappresentanza permanente della Repubblica Italiana presso le Comunità europee.

In tale veste partecipa in prima persona alla negoziazione dei Trattati di adesione di Spagna e Portogallo alle Comunità europee e del Trattato sull'Atto Unico Europeo (1986): la prima grande occasione di ampliamento delle competenze comunitarie e di superamento del deficit democratico, con la sostanziale elevazione del Parlamento europeo a co-legislatore, nonché momento decisivo di spinta per la definitiva attuazione del mercato interno.

Sempre in quel ruolo, partecipa alla negoziazione del Trattato di Maastricht che istituisce l'Unione europea (1992), la cui importanza, ma al tempo stesso la cui dimensione di naturale prolungamento di un processo di espansione che era giunto a maturazione in molte direzioni durante gli anni '80, Tizzano sottolinea in un importante contributo apparso sul Foro Italiano del 1995, intitolato "Appunti sul trattato di Maastricht: struttura e natura dell'Unione europea".

Sono gli anni in cui si completa il mercato interno; sono gli anni in cui si progetta l'unione economica e monetaria; ma sono anche gli anni in cui nasce la cittadinanza dell'Unione, in cui l'Unione acquisisce competenze anche in ambito di cultura e istruzione e si prepara ad esercitare competenze anche in ambito di diritto penale. Sono gli anni in cui l'Unione, per riprendere le parole di Tizzano in quello scritto, estende "in modo quasi illimitato l'ambito oggettivo del processo d'integrazione".

In quegli anni continua, in parallelo, l'impegno scientifico di Antonio Tizzano e, in esso, l'accento costante sul processo di integrazione europea attraverso il diritto.

Antonio Tizzano è per lunghi anni il responsabile e l'animatore della parte quarta del Foro Italiano, le fondamentali "pagine verdi" sul diritto delle Comunità europee.

È cofondatore e Direttore della rivista *Il Diritto dell'Unione europea*, che diviene negli anni della sua presenza alla Corte, punto di riferimento imprescindibile della dottrina gius-europeistica non più soltanto di lingua italiana, ospitando regolarmente saggi in lingua francese ed inglese dei principali studiosi di quella disciplina nel panorama internazionale, compresi i più prestigiosi membri della Corte.

Autore di innumerevoli contributi scientifici sul diritto dell'Unione europea, egli è stato onorato, al termine dei suoi tre mandati alla Corte, da un prestigioso *Liber Amicorum* curato dal Presidente della Corte di Giustizia, il Prof. Koen Lenaerts.

Torniamo così alla Corte di giustizia, perché di Antonio Tizzano si deve soprattutto segnalare il decisivo contributo dato allo sviluppo della giurisprudenza della Corte di giustizia dal suo interno.

E' allora utile ricordare anzitutto i contributi con cui l'allora Avvocato Generale Tizzano, con le sue incisive Conclusioni, ha determinato le scelte della Corte in questioni fondamentali relative alla dimensione istituzionale/costituzionale dell'Unione, nonché a quella della cittadinanza dell'Unione

Nel primo senso ricorderò le sue Conclusioni nella causa C-27/04, *Commissione/Consiglio*, relativa al Patto di stabilità, in cui la plenaria della Corte segue il suo Avvocato Generale nel

ritenere impugnabili, ed invalide, le conclusioni con cui il Consiglio constatava il mancato raggiungimento della maggioranza qualificata e prorogava di fatto il termine per Francia e Germania per adeguarsi alle disposizioni del Patto.

Nel secondo senso, si pensi alle conclusioni nella causa C-200/02, *Chen e Zhu Chen*, in cui di nuovo la Corte in plenaria segue il suo Avvocato Generale nell'imporre, da un lato, un'interpretazione adeguatrice dei limiti posti dal legislatore comunitario, con la direttiva sul diritto di soggiorno, alle scelte dei cittadini dell'Unione e nel constatare, dall'altro lato, l'inapplicabilità del principio dell'abuso di diritto a quelle scelte, anche quando consapevolmente poste in essere per avvalersi della cittadinanza contro le scelte restrittive del legislatore interno.

Ancora, sono molte le occasioni in cui l'Avvocato Generale Tizzano ha suggerito alla Corte nuove vie, in relazione a rilevanti questioni di diritto del mercato interno, della concorrenza e degli aiuti di Stato: ricorderò qui soltanto la fondamentale causa C-280/00, *Altmark*, per la definizione dei limiti della nozione di aiuto di Stato in caso di misure compensative di oneri di servizio pubblico.

Ricorderò, infine, l'influsso esercitato sulla giurisprudenza in materia di principi generali del diritto, nell'ottica della tutela dei diritti del singolo dalle Conclusioni dell'Avvocato Generale Tizzano nella causa C-144/04, *Mangold*. Quelle Conclusioni, che furono seguite dalla Grande Sezione della Corte, portarono all'affermazione dell'efficacia diretta del principio generale di non discriminazione, generando una forte tensione con la giurisprudenza di alcune corti supreme nazionali, in primis il *Bundesverfassungsgericht* tedesco.

È poi fondamentale ricordare, pur in una Corte di giustizia in cui non sono normalmente riconoscibili verso l'esterno i contributi dei singoli membri del collegio giudicante, il marchio decisivo che il Giudice Tizzano ha dato allo sviluppo della giurisprudenza negli ultimi anni, specialmente come Giudice Relatore di cause attribuite alla Grande Sezione e alla Seduta Plenaria - ove siede in posizione di rilievo in quanto Presidente della prima sezione - e infine come VicePresidente della Corte, giudice dei *référé*s di maggior peso istituzionale.

Ricorderò qui soltanto tre, decisive, occasioni, in cui la penna del Giudice Tizzano ha segnato la storia dell'integrazione dell'Unione, riaffermando l'autonomia e l'effettività del suo ordinamento giuridico.

Parto dal parere 2/13, con cui la Seduta Plenaria della Corte, Giudice Relatore Tizzano, ha segnalato i limiti che un accordo di adesione dell'Unione alla Convenzione europea dei diritti umani deve comunque rispettare, evitando l'interferenza con le competenze dei giudici nazionali e della Corte stessa nell'interpretazione del diritto UE.

Continuo con la sentenza della Grande Sezione nella causa C-284/16, *Achmea*, in cui la Corte, ancora Giudice Relatore Tizzano, ha ritenuto contrari al diritto UE quegli accordi internazionali di protezione degli investimenti con cui gli Stati sottraggono ai giudici nazionali degli Stati membri - e per ciò alla Corte, in via pregiudiziale, la competenza a pronunciarsi su questioni di diritto UE, attribuendola ad arbitri internazionali.

Infine, devo ricordare le ordinanze di *référé* nella causa C-441/17 R, *Commissione c. Polonia*, rese prima *inaudita altera parte* dal Vice Presidente della Corte Antonio Tizzano, e poi della Grande Sezione, Giudice Relatore ancora una volta lo stesso Tizzano. Con quest'ultima

ordinanza, in particolare, la Corte “rinviene” nel sistema del diritto dell’Unione un proprio implicito potere di imporre una penalità di mora, per il caso di non esecuzione da parte di uno Stato membro di una misura provvisoria da essa disposta, a garanzia dell’effettività del sistema di tutela giurisdizionale. È la nascita delle *astreintes* nel procedimento di infrazione, “sperimentata” in quell’occasione di fronte all’impudente violazione da parte delle autorità polacche di un ordine di conservazione dello stato dei fatti reso in un procedimento relativo alla materia ambientale, ma che di lì a pochissimo si sarebbe (con poca sorpresa) rivelato strumento necessario per pretendere dal recalcitrante legislatore polacco il rispetto di ben più decisivi principi in materia di indipendenza della magistratura.

L’occasione della concessione del Dottorato honoris causa al Vice Presidente emerito della Corte di giustizia Antonio Tizzano si compie peraltro in un momento storico importante e simbolico, sia per l’Università di Padova, sia per la Corte di giustizia e per l’Unione di cui quella è uno dei garanti, e motori, fondamentali.

Siamo infatti nell’anno che apre il nono secolo di vita dell’Università di Padova e, insieme, nel momento in cui corrono i 60 anni dalla sentenza *van Gend en Loos* del 1963: una sentenza fondativa dell’ordinamento dell’Unione come lo conosciamo, al centro della quale sta la dimensione qualitativamente nuova dell’ordinamento comunitario, non più solamente diritto internazionale, ma nuovo ordinamento giuridico, a vantaggio del quale gli Stati hanno limitato la loro sovranità. Un ordinamento che vede l’individuo quale elemento fondamentale e i giudici interni quali garanti dei diritti dell’individuo.

A conclusione di questa *laudatio*, voglio sottolineare il forte legame tra lo studioso che oggi onoriamo e la Scuola giuridica patavina.

Quel legame è anzitutto ideale, perché corrisponde ai significativi legami tra lo Studio giuridico patavino e lo sviluppo dell’integrazione europea - “sospinto” dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Sono legami che si manifestano in alcune grandi personalità e che si esprimono nella docenza patavina di due membri che hanno fatto la storia della Corte di giustizia e del processo di partecipazione dell’Italia all’Unione: Alberto Trabucchi e Antonio La Pergola.

Il primo, Maestro patavino *par excellence* che, pur giurista di formazione puramente civilistica, seppe lasciare un segno decisivo al suo passaggio alla Corte proprio con la ricordata sentenza del 1963.

Il secondo, pur transitato poi ad altre università, a Padova diviene ordinario e, nella sua successiva lunga carriera di giurista nelle istituzioni (Corte costituzionale, Governo della Repubblica, Corte di giustizia) contribuisce, tra l’altro, al definitivo adeguarsi del sistema giuridico interno italiano alle “richieste” di quello dell’Unione.

Al di là però di singole personalità, il contributo espresso dall’Università di Padova e dalla sua scuola giuridica all’avanzamento del processo di integrazione in Europa è molto più forte, e si esprime in due importanti scuole di pensiero, originate dalla riflessione di due grandi Maestri del diritto internazionale che hanno segnato lo sviluppo dello studio patavino, e da lì della riflessione giusinternazionalistica italiana e non solo nel secondo dopoguerra: Rolando Quadri, ordinario di diritto internazionale a Padova tra il 1939 e il 1950, dove già era stato

assistente presso l'Istituto di Diritto Pubblico dal 1933 ottenendo la libera docenza nel 1935, e Gaetano Arangio-Ruiz, ordinario di diritto internazionale a Padova tra il 1955 e il 1967.

Di Rolando Quadri è allievo, come ho già ricordato, proprio Antonio Tizzano.

Ma di Quadri fu allievo anche il Prof. Benedetto Conforti, che ne prese da ordinario la cattedra di Diritto internazionale a Padova, prima degli anni di Arangio. Il segno della scuola di Rolando Quadri, con la sua riflessione attenta alla dimensione interna del fenomeno giuridico internazionalistico, si ritrova, in particolare, nelle riflessioni che Conforti prima, e il giovane Tizzano poi, svolgono sul ruolo dei giudici interni nell'assicurare il rispetto del diritto internazionale, il primo, e di quella particolare nuova dimensione non più solo internazionalistica che è, all'epoca, il diritto delle Comunità europee, il secondo.

Di Gaetano Arangio-Ruiz sono le riflessioni sul *domain réservé/domestic jurisdiction* a rivelarsi fondamentali per inquadrare adeguatamente la radicale novità, rispetto anche alle più avanzate forme di *vicarious State activities* delle organizzazioni internazionali, dell'ordinamento giuridico interindividuale - o sovranazionale, con le parole di Quadri, o *autonomo*, con le parole della giurisprudenza della Corte tanto influenzata da Tizzano - cui le Comunità prima e l'Unione poi hanno dato origine.

E qui si chiude il cerchio, idealmente, con Padova, poiché l'affermarsi di una visione che legge il fenomeno dell'integrazione europea attraverso il diritto dell'Unione come nuovo ordinamento, che vede l'individuo quale suo elemento fondamentale e il giudice nazionale come giudice europeo di diritto comune chiamato a tutelarne i diritti anche contro le deviazioni dei legislatori nazionali nasce, per l'appunto, dalla lontana sentenza van Gend en Loos del 1963, frutto dell'intuizione di Alberto Trabucchi, *dottore* di questa stessa scuola che oggi accoglie tra i suoi *dottori* Antonio Tizzano.